

Communitys als Baustein zur nachhaltigen Sicherung von Forschungssoftware am Beispiel von OES

Grote, Brigitte

brigitte.grote@fu-berlin.de
Freie Universität Berlin, Deutschland
ORCID: 0009-0008-1688-9293

Wahlen, Gesche

gesche.wahlen@fu-berlin.de
Freie Universität Berlin, Deutschland
ORCID: 0009-0000-7805-5536

Forschungssoftware in den Digital Humanities wird häufig im Rahmen von Projektvorhaben entwickelt. Mit deren Auslaufen entfallen personelle und finanzielle Ressourcen sowie organisationelle Einbettung, die die Software bis dato trugen. Was hingegen bleibt, ist der Wunsch bzw. die Notwendigkeit, die Software weiter verwenden zu können. Je verbreiteter die Forschungssoftware zu diesem Zeitpunkt ist, desto dringender stellt sich die Frage nach deren langfristiger „Bereitstellung, Auffindbarkeit und Zugänglichkeit“ (DFG 2024:2). Henny-Kramer und Stadler (2022:1) sehen darin „eine der zentralen Herausforderungen der Digital Humanities“. ¹ Und auch die Weiterentwicklung von Forschungssoftware im „Spannungsfeld zwischen generischem Anspruch und individuell notwendigen Lösungen, die aus konkreten Projektkontexten erwachsen“ (Hiapel et al. 2025:293), stellt Entwickelnde und Nutzende vor Aufgaben, denen es auch im Sinne der Nachhaltigkeitskriterien von Anzt et al. (2021) zu begegnen gilt.

Das *Open Encyclopedia System* (OES)² weist eine prototypische Entwicklungsgenese auf: Die Plattform zur Erstellung, Publikation und Pflege von lemmabasierten Online-Publikationen³, die Geisteswissenschaftler:innen ein weiteres Format zur Publikation wissenschaftlicher Inhalte im Open Access (Grote, Strobl 2023) bietet, wurde mit DFG-Förderung (2016-2020) an der Freien Universität Berlin entwickelt. Seitdem fand OES zunehmend Verbreitung und wird kontinuierlich anwendungsspezifisch erweitert bei gleichzeitigem Bestreben nach größtmöglicher Standardisierung.⁴ Um den Prozess des Übergangs von Projektförderung zu nachhaltiger Sicherung sowie von einer „Inhouse“ gepflegten Open-Source-Software zu standortübergreifender und bedarfsorientierter Weiterentwicklung zu gestalten, haben wir uns ergänzend zu einer institutionellen Verankerung für den Aufbau einer *Community of Practice* (CoP)⁵ als Modell der verteilten Verantwortung

entschieden. Im DFG-Vorhaben *ComOES*⁶ erarbeiten wir gemeinsam mit OES-Nutzenden tragfähige Strukturen sowie Kooperations- und Arbeitsformen für die nutzergetriebene Weiterentwicklung und dauerhafte Absicherung der Software.

Mit diesem Ansatz greifen wir eine verbreitete Praxis auf: Zahlreiche etablierte DH-Softwares wie *ediarum*, *TEI Publisher* oder *TextGrid* weisen auf ihren Webseiten Community-Aktivitäten aus, und auch in der Diskussion um Nachhaltigkeit von Forschungssoftware wird die Bedeutung von Communitys betont (u.a. Grunske et al. 2024; DFG 2024; Katerbow, Feulner 2018), die die „Nachhaltigkeit substantiell erhöhen kann“ (Streicher et al. 2025:22). Entsprechend starteten wir *ComOES* mit einer Umfeldanalyse, um das Spektrum auszumachen, in dem sich Aktivitäten von DH-Forschungssoftware bzw. in den Geisteswissenschaften verbreitete Anwendungen (wie *RDMO*, *OCR-D* und *OJS*, die hinsichtlich der Fachdisziplinen breiter aufgestellt sind) in puncto Communitybeteiligung bewegen.⁷ Im Rahmen einer Web- und Literaturrecherche wurden entsprechende Forschungssoftwares identifiziert und hinsichtlich ihrer Arbeits- und Kommunikationsstrukturen, Verantwortlichkeiten und Anreizsysteme betrachtet. Es wurden Formate und Angebote als Communityaktivitäten gewertet, die Personen gemeinschaftlich ansprechen, ihnen die Möglichkeit bieten, zu interagieren und sich aktiv an Software-Entwicklung, Communitybetreuung, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit zu beteiligen oder die Arbeiten anderweitig, z.B. finanziell, zu unterstützen.

Ergänzend wurden leitfragengestützte Interviews mit zwölf Forschungssoftware-Teams geführt, die Lösungen im Sinne eines Good-Practice anzubieten scheinen. Erfragt wurden die Genese der Community, die gewählte Organisationsstruktur sowie deren tatsächliche Ausgestaltung. Zentrale Aspekte waren Community-Größe und Zielgruppe(n), Rollen und Verantwortlichkeiten, Entscheidungsprozesse, Community-Beteiligung an Betrieb und Weiterentwicklung der Forschungssoftware, Anreizsysteme und Erfolgsfaktoren sowie Herausforderungen und „Lessons learned“. Da Communitys eine wichtige Rolle für eine nutzerzentrierte Entwicklung und das Anforderungsmanagement zugeschrieben wird (Streicher et al. 2025; Grunske et al. 2024), wurden auch Formen der Bedarfserhebung und des transdisziplinären Austausches sowie des Umgangs mit sich ändernden Bedarfen diskutiert.

Die Umfeldanalyse mündet in der Identifizierung von Strategien und Maßnahmen für den Aufbau der OES-Community im Sinne des eingangs genannten Modells einer *Community of Practice*. Aktuell setzen wir auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse und der ermittelten Good-Practice-Lösungen⁸ erste Maßnahmen um: Wir erleichtern den Zugang zur Software und senken Barrieren für das Onboarding, indem wir die OES-Webseite zielgruppenspezifisch neu ausrichten sowie Infomaterial, ein detailliertes Handbuch und eine überarbeitete Dokumentation bereitstellen. Durch die Vernetzung mit einschlägigen fach- und informationswissenschaftlichen Gruppen erhöhen wir die Sichtbarkeit von OES – beides auch mit dem Ziel, eine kri-

tische Masse an aktiven Community-Mitgliedern zu akquirieren. Parallel etablieren wir erste kollaborative Arbeits- und Kommunikationsformen mit OES-Nutzenden, in denen wir ergänzend zu regelmäßig stattfindenden Präsenz-Treffen weitere Teilnehmungsformate wie Online-Sprechstunden, Umfragen und kollaborative Textarbeit erproben sowie schrittweise Formen des gemeinsamen Arbeitens einführen. Zugleich nutzen wir die Teilnehmungsformate, um die Maßnahmen zum Community-Aufbau mit den Nutzenden iterativ zu überprüfen, gemeinsam thematische Schwerpunkte zu setzen, geeignete Mitwirkungsformate zu eruiieren sowie für die Notwendigkeit der Community zu sensibilisieren. Strategisch erfolgt der Community-Aufbau somit community-driven und bedarfsorientiert. Wir erhoffen uns, so den zentralen Herausforderungen des Communitybuildings – Beteiligung und Verbindlichkeit – begegnen zu können.

Ungeachtet eines Engagements von Nutzenden einer DH-Forschungssoftware bleibt es die Verantwortung wissenschaftlicher Einrichtungen, geeignete Rahmenbedingungen zur Sicherung von Nachhaltigkeit und Weiterentwicklung zu schaffen sowie personelle und finanzielle Ressourcen bereitzustellen. Doch solange limitierte Ressourcen und fehlende Strukturen Realität sind, können Communities als niedrigschwelliges, partizipatives und Verantwortung teilendes Format unterstützen. Zugleich bieten sie Raum für Austausch und Synergien und ermutigen Forschende, die verwendete Software aktiv mitzugestalten.

Auf dem Poster präsentieren wir die zentralen Ergebnisse unserer Umfeldanalyse zu Communities von DH-Forschungssoftwares, u.a. Zielgruppen, Aufgaben, Ebenen der Beteiligung sowie Good-Practice-Lösungen für Informationsformate, Partizipationsformen und Organisationsstrukturen. Entlang unserer Erfahrungen mit der OES-Community als konkretem Anwendungsfall schildern wir Maßnahmen zum partizipativen Aufbau einer Community, die wir basierend auf den o.g. Ergebnissen entwickelt haben und suchen den Austausch mit Anbietenden und Nutzenden von DH-Forschungssoftware, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen.

Fußnoten

1. Nachhaltigkeit von Forschungssoftware wird fächerübergreifend diskutiert, vgl. z.B. die Veröffentlichungen vom BMFTR (Streicher et al, 2025), der DFG (2024) sowie die Einrichtung zentraler Strukturen wie dem NF-DI4RSE.

2. Vgl. <https://www.open-encyclopedia-system.org>.

3. Unter einem Lemma wird in der Lexikographie der Eintrag zu einem Stichwort in einer Enzyklopädie, einem Lexikon u. ähnl. verstanden. Als „lemmabasiert“ bezeichnen wir Publikationsformate, die entlang von Lemmata strukturiert sind, und zu diesen einen oder mehrere Artikel/Einträge aufweisen.

4. Vgl. aktuelle Anwendungen unter <https://www.open-encyclopedia-system.org/anwendungen/index.html> ;

derzeit verfügbare Features und Module unter <https://www.open-encyclopedia-system.org/software/index.html>.

5. Prägend für eine CoP sind geteiltes Interesse an einem Thema (domain), Verbundenheit der Mitglieder und Pflege einer gemeinsamen Identität (community) sowie gemeinsame praktische Arbeit, die in einem Ergebnis mündet (practice) (u.a. E. Wenger-Trayner, B. Wenger-Trayner (2015), Wenger et al. (2002)).

6. DFG-Projekt „Aufbau und Verstetigung einer Community für das Open Encyclopedia System (ComOES)“ <https://www.it.fu-berlin.de/projekte/e-research-projekte/oes-community/index.html> im Rahmen des DFG-Förderprogramms „Verantwortung für Informationsinfrastrukturen gemeinsam organisieren“ (VIGO).

7. Aufgrund begrenzter personeller Ressourcen wurde zunächst die deutschsprachige Landschaft fokussiert. Eine Betrachtung der internationalen Perspektive steht noch aus.

8. Die Ergebnisse der Umfeldanalyse sind bisher in einem internen Bericht dokumentiert. Im Rahmen eines eintägigen Workshops im November 2025 haben wir die Ergebnisse mit Interviewpartner:innen diskutiert. Aktuell bereiten wir den Bericht unter Einbeziehung der Rückmeldungen der Teilnehmenden für eine Publikation auf.

Bibliographie

Anzt H., F. Bach, S. Druskat et al. 2021. “An environment for sustainable research software in Germany and beyond: current state, open challenges, and call for action.” <https://doi.org/10.12688/f1000research.23224.2> (zugegriffen: 11. Dezember 2025)

Deutsche Forschungsgemeinschaft. 2024. „Umgang mit Forschungssoftware im Förderhandeln der DFG.“ <https://doi.org/10.5281/zenodo.13919790> (zugegriffen: 11. Dezember 2025)

Grote, B. und M. Strobl. 2023. „Lemmabasierte Publikationsformate weiter denken mit dem Open Encyclopedia System.“ In *DHd 2023 Open Humanities Open Culture. 9. Tagung des Verbands "Digital Humanities im deutschsprachigen Raum" (DHd 2023)*, Trier, Luxemburg. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7715797> (zugegriffen: 11. Dezember 2025)

Grunske, L., A.-L. Lamprecht, W. Hasselbring und B. Rumpe. 2024. „Research Software Engineering - Forschungssoftware effizient erstellen und dauerhaft erhalten. In: *Forschung & Lehre* 24(3): 186-188.

Henny-Krahmer, U. und P. Stadler. 2022. „Nachhaltige Softwareentwicklung - Von der Inhouse-Lösung zur Open Source-Community am Beispiel von MerMEId.“ In *DHd 2022 Kulturen des digitalen Gedächtnisses. 8. Tagung des Verbands "Digital Humanities im deutschsprachigen Raum" (DHd 2022)*, Potsdam. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6328023> (zugegriffen: 11. Dezember 2025)

Hiepel, L., J. Horstmann, C. Lück und I. Normann. 2025. „Alles hat seine Zeit: Generische Softwareentwicklung und individuelle

Projektanforderungen“. In *DHd 2025 Under Construction (DHd 2025)*, Bielefeld, Deutschland. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14943216> (zugegriffen: 11. Dezember 2025)

Katerbow, M. und G. Feulner. 2018. „Handreichung zum Umgang mit Forschungssoftware.“ <https://doi.org/10.5281/zenodo.1172970> (zugegriffen: 11. Dezember 2025)

Streicher, J., M. Schütz, C. Blümel und A. Schniedermann. 2025. „Open Research Tools: Stand und Herausforderungen im Spannungsfeld von Forschungssoftware, Offenheit und digitaler Infrastruktur.“ <https://doi.org/10.5281/zenodo.15771943> (zugegriffen: 11. Dezember 2025)

Wenger-Trayner, E. und B. Wenger-Trayner. 2015. “Introduction to communities of practice. A brief overview of the concept and its uses.” <https://www.wenger-trayner.com/wp-content/uploads/2022/06/15-06-Brief-introduction-to-communities-of-practice.pdf> (zugegriffen: 11. Dezember 2025)

Wenger, E., R. A. McDermott und W. Snyder. 2002. *Cultivating Communities of Practice: A Guide to Managing Knowledge*. Boston, Mass: Harvard Business Review Press.